

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Синергетичният подход в ландшафтните изследвания The synergetic approach in the landscape studies

Мария Петрова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, Катедра География
5003, Велико Търново, България, ул. „Теодосий Търновски“ №2

Mariya Petrova

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Faculty of History, Department of Geography
5003, Veliko Tarnovo, Bulgaria, № 2 Teodosii Tarnovski str.

ABSTRACT

Key words:

synergetics, self-organization, anthropogenization, self-restoration of landscapes

The term synergetic is proposed by the german physicist Henry Haken as the name of a new interdisciplinary scientific field studying the processes of origin and evolution of space-time structures. The main task of synergetics is to reveal the general ideas, methods and patterns of self-organization processes in various fields of science - from nature science to the humanities. Synergetics seeks to reveal the internal mechanisms of self-organization, the general laws of these processes, their synergy. In landscape synergetics, the problem of time is related to the irreversibility of processes, which leads to the idea of instability and chaos. In this regard, the present study is aimed at exploring the possibility of using the synergetic approach in landscape research, and in particular in the study of self-restoration of landscapes after the weakening of anthropogenization.

Въведение

Синергетиката може да се определи като наука, която изучава процесите на самоорганизация и появата, поддържането, стабилността и разпадането на структури от най-разнообразен характер. Първоначално синергетиката се въвежда като интердисциплинарен подход, тъй като принципите, управляващи процесите на самоорганизация, изглеждат еднакви (независимо от характера на системите) и за тяхното описание трябва да бъде адаптиран общ математически апарат. Както изтъква Бушев (1992), синергетиката се стреми да разкрие вътрешните механизми на самоорганизацията, общите закономерности на тези процеси, техния синергизъм, поради което постепенно се изработва своеобразно синергетично мислене, което обхваща все по-широки области от науката.

Като интердисциплинарно направление на научните изследвания, синергетиката изучава природните явления и процеси, базирани на принципите на самоорганизация на системите. Използването на системния подход в ландшафтните изследвания и способността на ландшафтите да се саморазвиват, подсказват възможността за използване на синергетичния подход в ландшафтните изследвания.

За основоположник на синергетиката се приема немският физик Херман Хакен, който за първи път употребява термина синергетика през 1969 г. по време на лекциите си в университета Щутгарт и го означава като ново направление

в междудисциплинарните изследвания в науката. Това се разбира от интервю на руския философ Елена Князева с проф. Хакен, което през 2000 г. е публикувано в списание „Вопросы философии“ по повод 30 годишнината на синергетиката, а през 2006 г. е публикувано в списание „Педагогика“. Това означава, че 2019 г. е била юбилейна за това направление, което вече 51 години е обект на научна интерпретация от различни автори.

Ключова роля в развитието на синергетиката има Сергей Павлович Курдюмов (18.11.1928-2.12.2004) - руски учен, специалист в областта на математическата физика, математическото моделиране, физиката на плазмата и синергетиката. Може да се счита за основател на синергетичното движение в Русия. Той е един от първите в Съветския съюз, който насочва вниманието на научната и философската общност към синергетиката като теория за нестационарни бързо развиващи се структури в отворени нелинейни системи и към философските последици от синергетиката. Създаден е уебсайт с неговото име, в който автори от цял свят публикуват своите изследвания по въпроса за синергетиката.

За развитието на синергетиката в България важно значение има физикът Михаил Бушев. В своята книга „Синергетика – хаос, ред, самоорганизация“ (1992) авторът уточнява, че в новото интердисциплинарно направление синергетика много науки (природни и хуманитарни) са обединени от общия проблем на самоорганизацията, т.е.

спонтанното развитие на структури в различни по своя характер системи.

Приносен момент за развитието на синергетиката на ландшафтните системи е съвременното ландшафтознание имат трудовете на украинския ландшафтовед Валери Петлин и най-вече два от тях – публикацията му от 2004 г. „Синергетиката на ландшафтните системи като направление на съвременното развитие на ландшафтознанието“ и монографията му от 2005 г. „Синергетика на ландшафтните системи“.

Настоящата разработка е опит теоретично да се разкрие възможността за приложението на синергетичния подход в ландшафтните изследвания и по-конкретно в изследване на самовъзстановяването (геантропогенезацията) на ландшафтните системи. Основни цели на статията са:

- систематизация на възгледите и анализиране възможността за приложение на синергетичния подход в ландшафтните изследвания;
- представяне на теоретични постановки от ландшафтознанието в подкрепа на хипотезата за възможност на приложение на аспекти от синергетичния подход за изследване на самовъзстановителните процеси в ландшафтните системи;
- създаване на теоретична основа за развитие на бъдеща публикация, в която да се докаже възможността за приложимост на математическите методи на синергетиката при ландшафтните изследвания и по-конкретно при изследване на антропогенезацията и самовъзстановяването на ландшафтните системи.

Материали и методи

За разработването на настоящата статия е проучена, синтезирана и анализирана научна литература в областта на синергетиката, синергетиката на ландшафтните системи и ландшафтознанието. Издирени и проучени са някои от фундаменталните трудове на Х. Хакен - „Синергетика“ (1980) и „Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизирующихся системах и устройствах“ (1985).

Направен е преглед на публикациите в сайта, създаден на името на основателя на синергетичното движение в Русия – С.П. Курдюмов. В сайта могат да се открият редица научни публикации, на различни автори, разпределени в секции според разглежданата проблематика: „същност на синергетиката“, „синергетика и образование“, „синергетика и изкуство“, „икономика, кризи, безопасност, самоорганизация“, „биология, психология, медицина, демография и социология“, „синергетика и научно прогнозиране“, „математически методи в синергетиката“ и т.н (<http://spkurdyumov.ru/>). Разнородният характер на публикациите в сайта затвърждават заявления от Х. Хакен още 80-те години на XX век (Хакен, 1980, 1985) интердисциплинарен характер на синергетиката.

В търсене на потвърждение за възможната приложимост на синергетичния подход в различни аспекти от ландшафтните изследвания, за целите на настоящата разработка е направен преглед на публикациите в професионалната мрежа за учени ResearchGate. Интерес представляват няколко публикации на ландшафтна тематика, при които е използван синергетичният подход. Карстовите ландшафти от гледна точка на синергетиката разглежда Андрейчук (Andreychouk, 2014; Andrejczuk, 2017). Неговите публикации представят дефиниции на основните понятия за ландшафта и карста

и показват формирането на карстовия ландшафт на фона на еволюцията на карстовата система като цяло, призната от гледна точка на синергетиката (самоорганизация). Qiao et al. (2017) провеждат изследване върху речни ландшафтни системи в Китай, като представят т.нар. оценка на синергичното развитие (SDA) като методология за оценка на екологичните, икономическите и социалните резултати на урбанизирана ландшафтна речна система от гледна точка на устойчивостта.

В настоящата разработка като приложение, под формата на карта, са представени събрани емпирични материали от предходни регионални ландшафтни изследвания на автора (Петрова, 2015, 2016) в подкрепа на теоретичния преглед на възможността за приложение на синергетичния подход. Събраните емпирични данни са обработени и анализирани с помощта на гео-информационна система ArcGIS 10.x. Приложената карта визуализира зависимостта между степента на изменение и степента на самовъзстановеност на ландшафтните системи. Използван е снимков материал от проведени теренни изследвания в планински села, които са обезлюдени или обезлюдяващи се. На снимките са показани самовъзстановяващи се ландшафти в територии с отслабено или напълно преустановено антропогенно влияние.

Резултати

Някои ключови фрази на Х. Хакен от интервюто му с Е. Князева (2006) дават основание да се счита, че синергетичният подход може да се използва в ландшафтните изследвания.

На първо място Х. Хакен посочва: „Търсех такава дума, която да изразява съвместната дейност, общата енергия да се прави нещо, тъй като системите се самоорганизируют и затова може да изглежда, че се стремят да поразжат нови структури.“ (Князева, 2006, с. 3). Структурата на ландшафтните системи е важна съставна част от ландшафтните изследвания, а пространствената структура се разглежда като критерий за антропогенна класификация на ландшафтните системи от редица ландшафтоведи (Беручашвили, 1989; Тодоров, 1997; Тодоров и Велчев, 1999; Петров, 2007; Тодоров, 2013; Негков и Гиков, 2014 и др.). Стремелът към изграждане на нова вертикална структура на ландшафтните системи е видимо изражение на тяхното самовъзстановяване. Най-показателни за тези процеси са вертикалните структури с голяма сложност, които след коренно изменение от антропогенна дейност и след отслабване до пълно затихване на последната се стремят да се възвърнат към тяхното естествено състояние, към тяхната първоначална естествена вертикална структура (Сн. 1).

На следващо място Х. Хакен посочва: „Когато предложих думата „синергетика“, добавих следното пояснение: „учение за взаимодействието“. По този начин беше очертана общата насока на това изследователско движение, която запазва силата си и днес: изследване на общите закономерности, които действат в системите, състоящи се от отделни части.“ (Князева, 2006, с.4). Тези думи на Х. Хакен пряко кореспондират с теорията за същността на ландшафта и определенията за ландшафт в научната литература и могат да се визуализират с моделите на ландшафта, дадени от В. Преображенски (Фиг. 1).

На следващо място в интервюто с Х. Хакен става ясно, че: „... синергетиката се схваща като насока на изследването, а

Снимка 1. Самовъзстановяващ се ландшафт в обезлюденото с. Дисманица.
Picture 1. Self-restoring landscape in the depopulated village Dismanita.

Фигура 1. Модели на ландшафта (по Преображенски, 1966).
Източник: Петров, 2011
Figure 1. Landscape models (according to Preobrazhensky, 1966).
Source: Petrov, 2011

Снимка 2. Самовъзстановяващ се ландшафт в село Куманите.
Picture 2. Self-restoring landscape in the depopulated village Kumanite.

не като краен резултат.“ (Князева, 2006, с.4);

„Тук може да се установи разлика от изходната насока на синергетиката, където става въпрос за възникването на нови структури, докато теорията на автопоезиса придава особено значение на съхранението на структурите.“ (Князева, 2006, с.5)

Ако става дума за насока при интензитета и характера на самовъзстановяване при ландшафтите, то тя се дава от сукцесионните процеси. Както посочва Исаенко (2005), възможно е основните етапи на геоботаническа сукцесия и тяхната продължителност да съвпадат с етапите на ренатурализация (самовъзстановяване) на ландшафтния комплекс (Сн. 2). За изследване на процесите, протичащи на пустеещи земи, които са били подложени на интензивно селско стопанство, и за сукцесията като процес пишат също така Люри и гр. (2006). Според авторите, началните етапи на сукцесията са много разнообразни и зависят от това, в какво състояние е изоставена дадена земя (така например: последно отглеждана култура, ниво на агротехниката, наличие на паша и т.н.).

На въпроса кои думи биха изразили най-добре основното съдържание на синергетиката, Х. Хакен отговаря: „Бих избрал следните ключови положения, разкриващи същността на синергетиката.

1. Изследваните системи се състоят от няколко или от много еднакви или разнородни части, които са във взаимодействие една с друга.
2. Тези системи са нелинейни.
3. При разглеждането на физически, химически и биологически системи става въпрос за отворени системи, далеч от топлинното равновесие.
4. Тези системи са подложени на вътрешни и външни колебания.
5. Системите могат да станат нестабилни.
6. Стават качествени изменения.
7. В тези системи се откриват нововъзникващи качества.
8. Възникват пространствени, времеви, пространствено-времеви или функционални структури.
9. Структурите могат да бъдат подредени или хаотични.
10. В много случаи е възможна математизация.“ (Князева, 2006, с.56)

Изложените по този начин ключови положения за синергетиката могат да се интерпретират по отношение на ландшафтите и тяхното самовъзстановяване, тъй като насочват към важни аспекти от ландшафтните изследвания. На първо място, думата взаимодействие е водеща в разбирането за същността на ландшафта, който може да се определи като „сложен природно-териториален комплекс“ (Петров, 2011, с. 10). Макар даден природен комплекс да не е пълнен, той функционира като едно взаимно свързано цяло, в което природните компоненти са в непрестанна взаимовръзка и взаимодействие.

От изключителна важност е приложението на системния подход в ландшафтните изследвания и предлагането на термина геосистема от В.Б. Сочава (1978). Сочава възприема геосистемата като синоним на природен териториален комплекс. Геосистемите, подобно на всички комплекси, включват известен по-голям или по-малък брой ландшафти. Сравнително трудно е да се обособят пълни геосистеми, като трудността произтича от многообразието в характера и обхвата на потоците вещества и енергия. Както посочва

Недков (2005), терминът геосистема не успява да измести понятието ландшафт и в много случаи понастоящем двата термина се използват като синоними.

По мнението на Петров (2011), в ландшафтните изследвания голяма роля има изучаването на структурата на природно-териториалните комплекси. Според Петров и Велчев (2005), най-голямо внимание се обръща на пространствените структури, които от своя страна могат да се разделят на вертикална, хоризонтална и морфологична. Недков (2005) дефинира йерархична, вертикална и хоризонтална пространствена структура и диференцира още функционална (обхващаща връзките между компонентите на ландшафта, изразяващи се във вид на потоци от вещества, енергия и информация) и времева (обхващаща промените в ландшафта) структура.

„Развитието на ландшафта като механизъм се осъществява чрез постепенно количествено натрупване на елементи от новата структура, включително и нови морфологични единици и изтласкване на елементите на старата структура. В крайна сметка този процес води до качествен скок – смяна на един ландшафт с друг.“ (Петров, 2011, с. 86). Развитието на ландшафта се свързва с необратимите постъпателни изменения, които водят до смяна на неговата структура. Както посочва Петров (2011), ландшафтните имат способността и да се саморазвиват, като саморазвитието се определя от вътрешните противоречия, които се състоят в това, че компонентите на ландшафта при взаимодействието си се стремят да поддържат съответствие едни спрямо други. В тази връзка може да се говори за хаотичност на структурата, за преход от хаос към ред в стремежа към самоорганизация, респ. самовъзстановяване на ландшафтните.

Потвърждение за възможна математизация при ландшафтните изследвания, е използването на статистически методи в тях. „Предвид на това, че ландшафтотознанието се занимава с изучаването на сложни обекти на изследване, то математико-статистическите методи изглеждат подходяща почва за перспективите пред тази наука. Чрез тях е възможно изследването на междусистемните и вътрешносистемните връзки, прогнозирането на победението на геокомплексите, разкриването и анализирането на тяхната структура, на тяхната динамика и пр. Методите на математическата статистика могат да бъдат полезни и при отнасянето на изследваните геокомплекси към едни или други таксономични, регионални и типологични категории.“

Тъй като природно-териториалните комплекси (ПТК) представляват сложни системи от взаимодействащи си компоненти, то статистическите методи могат да се окажат особено полезен инструмент за разкриване на връзките между тях.“ (Петров, 2011, с. 161)

За използването на синергетичния подход при изследване самовъзстановяването на ландшафтните важно теоретично значение имат трудовете на В. Петлин. В своята публикация от 2004 г. авторът счита, че „ландшафтотознанието има достатъчен опит в изучаването на процесите на самоорганизация на природните териториални системи както в пространството, така и във времето. Те не са имали статут на синергични, но със сигурност са били.“ (Петлин, 2004, с. 187)

Като цяло, развитието на ландшафтните системи може да се представи в няколко логически свързани етапа: стабилно структурно единство – единство с критична сложност

на структурата – структурни колебания – състояние на бифуркация – състояние на атрактор – качествено ново стабилно структурно единство.

Стабилното структурно единство може да се изрази с това, че по-голямата част от съществуващите природни териториални системи функционират в стабилен режим със стабилна вътрешна структура, като стабилността на последната се определя от степента на многообразието на вътрешни междуструктурни взаимовръзки във връзка с многообразието на взаимовръзките между самата ландшафтна система като цялостно възникващо образувание и нейната външна ландшафтна среда.

На следващо място, за да бъде постоянно интегрирана в околната среда, системата трябва да спазва изискването, установено в закона на Ашби:

$$Q_{nmk} \leq Q_0 \quad (1)$$

където Q_{nmk} е разнообразие от връзки между вътрешните структурни компоненти на системата; Q_0 е разнообразието от връзки между системата и нейната ландшафтна среда. Тоест, вече има ограничения за постигане на стабилно състояние.

Според Петлин (2004), възможно е да настъпят качествени промени, например нови фази в дадена ландшафтна местност, като всички образувани фази ще имат присъща сложност на структурата, инвариантна на тази местност. Системите постепенно и спонтанно увеличават сложността на вътрешната си структура и това се случва, докато законът на Ашби не бъде нарушен.

Във връзка със структурните колебания, под влияние на ландшафтната среда, системата или се променя напълно в рамките на своите граници, или най-често се разделя на други системи, с опростени показатели за сложност.

Когато системата достига критично ниво на сложност на вътрешните взаимовръзки и губи стабилност, тя навлиза в състояние на бифуркация, при което колебанията започват да играят ролята на инерция на качествена промяна. Аналогично на хидроложкото явление бифуркация, при самовъзстановяването на ландшафтните, системата е изправена пред избор на един възможен път на развитие на структурата. Ограничаването на възможните пътища за развитие контролира йерархично по-високо териториално групиране. В същото време има по-икономичен път, който системата често намира на принципа „опит и грешка“. Малки колебания могат да тласнат системата в един или друг „басейн“, т.е. един или друго състояние и развитие на структурата, към един или друг път на саморазвитие. Неминуемо бифуркационният етап е свързан с характера на антропогенезация. Бифуркационните процеси са свързани с наличието на състояние на самоорганизация в ландшафтните системи. Наблюдават се значителни колебания в близост до бифуркационните точки. Такива системи изглеждат се колебаят, преди да изберат един от няколкото пътя на еволюцията.

След отслабване на антропогенната дейност или нейното пълно затихване, комплексът се стреми по един или друг начин да се върне в първоначалното състояние. Но когато намери правилния път на развитие, комплексът вече не се връща - това е състоянието на атрактора, което постепенно довежда системата до качествено ново, стабилно структурно единство. Атракторът на ландшафтната система свързва механизмите и темповете на нейното

развитие в пространството и времето. Като цяло, атракторът може да бъде представен като сложна поредица от взаимосвързани състояния на системата, т.е. ограничена площ от пространство на състоянието. Математическият израз на неперриодичните процеси, за които дългосрочна прогноза е невъзможна се нарича странен атрактор. В странните атрактори, въпреки тяхната непредсказуемост, има много ред и те се наричат още детерминиран хаос. Тоест нестабилността на динамичните състояния води до стабилност на статичните състояния. Антропогенната намеса в ландшафтите може да бъде причина за наличието на странен атрактор. Петлин (2005) дава като пример за наличието на странен атрактор развитие на линеен релеф в комплекси със стръмни склонове, нарушени например чрез полагане на магистрални тръбопроводи.

Веднъж започнали, качествените промени в ландшафта настъпват, според Петлин (2004), лавинообразно и с изключително разрушителна сила, като в този случай важно е тяхното прогнозиране. Но тук възникват някои основателни въпроси, като какво същност би следвало да се прогнозира – появата на бифуркационно състояние в конкретна ландшафтна фаца или в цяла група от фаци, или в съответните ландшафтни местности; каква е възможността за избор на определен път на събитията, тоест определен атрактор; каква е възможността за поява в системата или поредица от комбинирани системи от странни атрактори?

Може би отговорът се крие в това, че на практика може да се прогнозира всичко, което може да се предвиди и, ако е възможно, да се предвиди с максимална вероятност. Но за това самото теоретизиране не е достатъчно. Иа, по думите на Петлин (2004, 2005) синергетиката ни кара да възстановим, за съжаление, вече забравената експериментална наука за ландшафта.

Дискусия

В настоящата разработка, теоретичните постановки, изведени от Херман Хакен бяха обвързани с конкретните изследвания върху синергетиката на ландшафтите, пробедени от В. Петлин. В подкрепа на възможността за приложението на синергетичния подход в ландшафтознанието бе извлечена теоретичната част от проучените ландшафтни публикации, отнасяща се до процесите на самоорганизация на системи от различен произход.

Следва обвързване на тези процеси със закономерностите на динамиката и развитието на ландшафтите, породени от специфичните особености на определена територия при регионални ландшафтни изследвания. За определяне на степента на изменение е използвана като индикатор нарушеността на вертикалната и хоризонталната структура на ландшафтите и според съвременното земеползване (ниво три от КОРИНЕ номенклатурата) са определени пет категории: неизменени, слабо-, средно-, силно изменени и антропогенни (напълно изменени).

На основата на моментното състояние на структурата на ландшафта е предвидено използването на показателя „степен на самовъзстановеност“, който се изразява чрез части от единицата и представя количествено степенна на възврътнатост към естественото състояние на природно-териториалните комплекси към настоящия момент. Категоризирани са четири степени на самовъзстановеност, като на практика степен 1 получават естествените

(неизменени) ландшафти: пълна самовъзстановеност – 1 (100 от 100 %); силна самовъзстановеност – 0,75 (75 от 100 %); средна самовъзстановеност – 0,50 (50 от 100 %); слаба самовъзстановеност – 0,25 (25 от 100 %).

На този етап показателят бе приложен при регионални ландшафтни изследвания за отделни територии от страната (Приложение 1) – Шипченска и Требненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана (Петрова, 2015) и част от северните склонове на Калоферска планина и прилежащият ѝ Предбалкан – в пределите на община Севлиево (Петрова, 2016). След количествен анализ на събрания емпиричен материал и приложение на географски информационни системи се установява обща закономерност, при която силно антропогенизираните ландшафти са с най-слаба степен на самовъзстановеност, а на практика естествените природно-териториални комплекси са с пълна степен на самовъзстановеност. Могат да се констатира обаче някои изключения от наблюдаваната закономерност, което се дължи именно на бифуркационния етап от синергетиката на ландшафтите.

Като следваща цел при бъдещо приложение на синергетичния подход в ландшафтознанието се залага определянето на степента на самовъзстановеност посредством математическото изражение на синергетиката, като се изработи математически модел на развитие на ландшафтните системи и се апробира и на съседни територии.

Заключение

Направеният преглед на научната литература по въпроса за синергетиката потвърждава универсалността на подхода в различни научни направления, геогр. изследвания и по-специално в ландшафтните. Използваните в синергетиката термини бифуркация, атрактор и странен атрактор се явяват нови за ландшафтознанието. В същото време понятия като колебания, фрактали, дисипативни системи и др. вече са разработвани под една или друга форма, но не са били формулирани с тези имена.

За промяната на състоянията на ландшафтите в научната литературата се възприема терминът поведение на природно-териториалния комплекс – термин, въведен от Беручаивили (1986) по отношение на закономерния преход от едно състояние в друго.

Може да се обобща, че ключова за разбирането на същността на синергетиката е самоорганизацията. Синергетиката може да се определи като наука за самоорганизацията или по-точно за спонтанното възникване и самоподдържане на подредени времеви и пространствени структури в отворени нелинейни системи от различно естество. В синергетиката на ландшафтите процесът на еволюция на системата ясно се разделя на няколко етапа: зараждане, стабилизиране на вътрешната структура, стабилно пространствено-времево функциониране (зрялост), менопаузано функциониране (старост) и трансформация чрез процеса на самоорганизация. Счита се, че в действителност това не са етапи на развитие на системата, а на едно ниво системи, взаимодействащи в определено време-пространство. Следователно те имат малко по-различни механизми на еволюционното развитие.

Анализът на сложността на структурата на ландшафтните системи дава възможност за изучаване на техния генезис. Ако се анализират природните

териториални комплекси не само при прякото взаимодействие на съществуващите, например, ландшафтни фази, но и при промяната на тяхната все по-сложна морфологична структура, ще очертае насоката на тяхната взаимозависима и едновременно подчинена еволюция. Всяка отделна териториална система в определен период от време преследва по-малко или по-важна „цел“: изразходване на минимум енергия за еволюционните процеси, възстановяване на хармоничното състояние поради пълните външни влияния, своевременно реструктуриране на състоянията на техните структурни компоненти преди появата на артемични външни влияния (напр. обилни валежи) и др.

Конкретната приложимост на синергетичния подход в ландшафтознанието, би могла да се сведе освен до изучаване процесите на самовъзстановяване на ландшафтите и до определяне на тяхното моментно състояние или степен на самовъзстановеност.

Литература

- Бушев, М. 1992. Синергетика – хаос, ред, самоорганизация. УИ „Св. Климент Охридски“, София: 270.
- Князева, Е. 2006. Синергетиката на 30 години (интервю с проф. Х. Хакен). Месечно научно-теоретично списание Педагогика. Год. XVI. № 5: 3-12.
- Нежков, С. 2005. Изследване на структурата на ландшафта – теоретични постановки. Проблеми на географията. Кн. 1-2: 73-82.
- Нежков, С., А. Гюков. 2014. Диференциация на ландшафтите по северните склонове на Средна Стара планина и Предбалкана. – В: 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доклади. Велико Търново: 28-33.
- Петров, Г. 2007. Развитие на антропогенезацията в части от Предбалкана и Елено-Твърдишка планина. Проблеми на географията. 2007, № 1-2: 85-94.
- Петров, Г. 2011. Практикум по ландшафтознание. УИ „Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново: 170. ISBN 978-954-524-792-7
- Петров, Г., А. Велчев. 2005. По въпроса за структурата и строежа на ландшафта. Приносът на Историко-юридическия факултет на българското образование и наука. Велико Търново: 336-346.
- Петрова, М. 2015. Проблеми на съвременните ландшафти по северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана. Автореферат. Велико Търново: 36.
- Петрова, М. 2016. Самовъзстановяване на ландшафтите в части от Предбалкана и Калоферска планина. Сб. от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени. 23.09-25.09.2016 г.“ (CD): 110-119.
- Тодоров, Н. 1997. Приложение на ландшафтно-геофизичните изследвания при решаване на екологични проблеми. Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Кн. 2 – География. Том 88: 189-197.
- Тодоров, Н. 2013. Някои аспекти на антропогенизираните ландшафти. Юбилеен сборник „40 години катедра ЛОПС“. София: 72-75.
- Тодоров, Н., А. Велчев. 1999. Еволюция на ландшафтите в района на курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“. Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 89: 211-227.
- Беручашвили, Н.А. 1986. Четыре измерения ландшафта. Москва: 181.
- Беручашвили, Н.А. 1989. Этология ландшафта и картографирование состояний природной среды. Тбилиси: 196.
- Исаенко, О.В. 2005. Теоретические вопросы ренатурализации лесных ландшафтов. Тематический сборник научных трудов „Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана“. Симферополь: 9-17.
- Люри, Д.И., Горячкин, С.В., Карабаева, Н.А., Нефедова, Т.Г. и Конюшков, Б.Д. 2006. Постагрогенное восстановление ландшафтов как глобальный эколого-географический процесс. Ландшафтоведение. Теория. Методы. Региональные исследования. Практика. Материалы XI международной ландшафтной конференции. Москва, 22-25 августа. Москва: 453-456.
- Петлин, В.М. 2004. Синергетика ландшафту як напрямок сучасного розвитку ландшафтознавства. ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. Серія географічна. Вип. 31: 186–191.
- Петлин, В.М. 2005. Синергетика ландшафту. Видавничий центр АНУ ім. Івана Франка, Львів: 205.
- Сочава, В.Б. 1978. Введение в учение о геосистемах. Наука, Новосибирск: 318.
- Хакен, Г. 1980. Синергетика (Hermann Haken. Synergetics. 1978) Перевод с английского канд. физ.-мат. наук В.И. Емельянова. Мир, Москва: 405.
- Хакен, Г. 1985. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. Мир, Москва: 414.
- Andrejczuk, W. 2017. KRAJOBRAZ KRASOWY W UJĘCIU SYNERGETYCZNYM. Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26) WNoZ UŚ, Sosnowiec: 5–16
- Andreychouk, Viacheslav. 2014. Karst landscape in terms of synergetics: general remarks. Speleology and Karstology. 13, 2014: 45-53
- Qiao, Jingya, Mo Wang, Dongqing Zhang, Chenyang Ding, Jingjing Wang, Dawei Xu. 2017. Synergetic Development Assessment of Urban River System Landscapes. Sustainability, 9(12):2145; DOI: 10.3390/su912145
- <http://spkurdyumov.ru> - САЙТ С.П. КУРДЮМОВА. АНО "ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. С.П. КУРДЮМОВА "СРЕТЕНСКИЙ КЛУБ" (гостъпен на 30.12.2020 г.)
- <http://spkurdyumov.ru/category/mathmethods/> - Математически методи в синергетиката. САЙТ С.П. КУРДЮМОВА. АНО "ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. С.П. КУРДЮМОВА "СРЕТЕНСКИЙ КЛУБ" (гостъпен на 30.12.2020 г.)

Приложение 1. Самовъзстановеност на антропогенизирани ландшафти (модификация по Петрова, 2015, 2016).
Appendix 1. Self-restoration of anthropogenized landscapes (adapted from Petrova, 2015, 2016).

